

SUT BEZI SARATONI SKRININGI

Nishanova Yulduz Xatamovna, Ibroximova Fazilatxon Jaxongir qizi,

Musulmonov Shohruh Ravshanbekovich

Toshkent Tibbiyot Akademiyasi

Tadqiqot maqsadi: ayollar o'rtasida ommaviy rentgenmammografik tekshiruv asosida sut bezi saratonini erta tashxislash samaradorligini oshirish; masofaviy rejimda ikki marta o'qish texnikasi samaradorligini aniqlash va shu orqali ko'krak bezi saratoni tashxisini yaxshilash.

Tadqiqotning materillari va usullari: O'zbekiston Respublikasi sog'liqni saqlash Vazirligi Respublika ixtisoslashtirilgan onkologiya va radiologiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi Buxoro viloyati filiali onkologiya dispanseridagi pilot loyiha markazining ma'lumot bazasidan olingan 120 ta ikki proyeksiyada ikkala sut bezining mamografik tekshiruv ma'lumotlari tahlil qilindi. Barcha bemorlar rentgen mammografik tekshiruvdan o'gan.

Natijalar: Bosh rentgenologning xulosasiga ko'ra BI-RADS 1 guruhiga patologik o'zgarishsiz 94 nafar (78.3%), shuningdek, 6 yillik tajribaga ega rentgenolog ma'lumotlariga ko'ra 102 (85%) ayollar kiritilgan. Ayollarga skrining keyingi bosqichi tavsiya etiladi. Yaxshi o'zgarishlarga ega BI-RADS 2 guruhi mos ravishda 22 (18%) va 13 (11%) ayollardan iborat bo'lib, ular keyingi skrining bosqichiga tavsiya etilgan.

BI-RADS 4 guruhi mutaxassislarning xulosalariga ko'ra 6 (0,5%) va mos ravishda 4 (0,33%), BI-RADS 5-guruhi esa 5(0.41%) va 3(0.25%) kishidan iborat edi.

BI-RADS toifasi 4-5 bo'lgan 9 nafar ayoldan iborat guruhda 2 nafar rentgenolog tomonidan mamogrammalarni o'qib chiqqandan so'ng, ko'krak bezi saratoni tashxisini tekshirish uchun onkologik dispanserda qo'shimcha tekshiruv

tavsiya etildi. MS ma'lumotlariga ko'ra saraton kasalligi BI-RADS 4-5 bilan 17 (%) holatda tasdiqlangan. 4 ta holatda o'simtaning maksimal hajmi 1,5 sm yoki undan kam bo'lgan. Shulardan 1 nafar kuzatuvchida o'simtaning o'lchami 1,0 sm.

2 holatda ko'krak bezi saratoni yaxshi o'zgarishlar sifatida qabul qilindi - fibroadenoma / tolali tugun. Muassasalarda BI-RADS 0 toifali guruh haqida to'liq ma'lumot olinmagan va bu ayollar qo'shimcha tekshirish uchun tavsiya etilgan. 0-guruhdagi ayollarni keyingi tekshirish uchun qo'shimcha tashkiliy chora-tadbirlar talab qilinadi.

Xulosa. Masofaviy rejimda 2 ta radiolog tomonidan mamogrammalarni ikki marta o'qish texnikasidan foydalangan holda tadqiqot quyidagi xulosalar chiqarishga imkon beradi.

1. Mammografiya skriningini standartlashtirishni ishlab chiqish - ko'krak bezi saratonining erta shakllarini tashxislashni takomillashtirish bo'yicha samarali dastur.

2. MMG rentgenogrammasini ikki marta mustaqil ko'rish maksimal hajmi 1,5 sm yoki undan kam bo'lgan o'sma bilan ko'krak bezi saratoni tashxisini yaxshiladi.

3. BI-RADS 0 toifali ayollarni yo'naltirish muammosi saqlanib qolmoqda, ular yakuniy toifani aniqlashtirish uchun keyingi tekshiruvga muhtoj.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Линденбратен Л. Д., Бурдина Л. М., Пинхосевич Е. Г. Маммография. - М.: Видар, 1998.

2. Семиглазов В. Ф., Моисеенко В. М. Программа «Россия» (Санкт-Петербург) ВОЗ по оценке эффективности самообследования молочной железы // Матер. I съезда онкологов СНГ, г. Москва, 1996.- Ч. 2. - С. 41.

3. Elmore J. G, Barton M. B, Moceri V. M. et al. Ten-year risk of false positive screening mammograms and clinical breast examinations // N. Engl. J. Med. - 1998. - Vol. 338, N 16. - P. 1089-1096.

4. Fieg S. A. et al. Hypothetical breast cancer risk from mammography. Recent Results // Cancer Res. - 1984. - Vol. 90. - P. 1-10.

5. Frisell J., Lidbrink E. The Stockholm Mammographic Screening Trial: Risks and benefits in age group 40-49 years // J. Natl. Cancer Inst. Monogr. - 1997. - Vol. 22. - P. 49-51.

6. Miller A. B., To T., Baines C. J., Wall C. The Canadian National Breast Cancer Screening Study-2: 13-year results of a randomized trial in women aged 50-59 years // J. Natl. Cancer Inst. Monogr. - 2000. -Vol. 92, N18. -P. 1490-1499.

7. Miller A. B., To T., Baines C. J. et al. The Canadian National Breast Screening Study: update on breast cancer mortality // J. Natl. Cancer Inst. Monogr. - 1997. - Vol. 22. - P. 37.

8. Ringash J. Canadian Task Force on Preventive Health Care. Preventive health care, 2001 update: screening mammography among women aged 40-49 years at average risk of breast cancer // Can. Med. Assoc. J.-2001. - Vol. 164, N 4. - P. 469-476.

9. Rajkumar S. V., Hartmann L. C. Screening mammography in women aged 40-49 years // Medicine. - 1999. - Vol. 78, N 6. - P. 410-416.

10. Shapiro S. Periodic screening for breast cancer: the HIP Randomized Controlled Trial. Health Insurance Plan // J. Natl. Cancer Inst. Monogr. - 1997. - Vol. 22. - P. 27-30.

11. Tabar L., Chen H. H., Fagerberg G. et al. Recent results from the Swedish Two-County Trial: the effects of age, histologic type, and mode of detection on the efficacy of breast cancer screening // J. Natl. Cancer Inst. Monogr. - 1997. - Vol. 22. - P. 43-47.

